

BENEFÍCIOS DA TERAPIA NUTRICIONAL NAS DOENÇAS INFLAMATÓRIAS INTESTINAIS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

BENEFITS OF NUTRITIONAL THERAPY IN INFLAMMATORY BOWEL DISEASES: A BIBLIOGRAPHIC REVIEW

Juliana de Oliveira Rodrigues¹
Débora Maria Moreno Luiza²

RESUMO

O objetivo deste trabalho foi verificar por meio da revisão da literatura os benefícios da terapia nutricional nas Doenças Inflamatórias Intestinais. A Doença Inflamatória Intestinal (DII) é uma doença crônica de etiologia multifatorial, que possui duas formas principais de apresentação: a Doença de Crohn (DC) e a Retocolite Ulcerativa Inespecífica (RCUI). As duas apresentam importantes alterações nutricionais, relacionadas, principalmente, à atividade da doença. Porém, em relação à Terapia Nutricional, é necessário que sejam tratadas de forma distinta para que se tenha um melhor resultado no tratamento das patologias. Em relação à via de administração, há que verificar qual é a mais eficaz para cada doença. Alguns pacientes com DC que apresentam a doença em atividade, de modo constante, poderão se beneficiar mais com a TN enteral melhor do que a parenteral. Essas DII são responsáveis por lesões intestinais que podem levar o paciente à desnutrição devido à má absorção de nutrientes; por isso, o cuidado nutricional é tão importante. A nutrição adequada contribui para o melhor prognóstico dos pacientes. O cuidado nutricional é importante nas DII tanto na prevenção como no tratamento da desnutrição, das deficiências específicas de nutrientes. Diante do que foi relatado e, ainda considerando os benefícios da ingestão adequada de nutrientes e sua influência no controle das DII, o proposto trabalho mostra que os portadores de doenças inflamatórias intestinais podem ter benefícios tanto para evitar inflamações como para manter-se com o quadro clínico estável, tendo assim menos chance de recidivas.

Palavras-chave: Terapia Nutricional; Doença de Chron; Retocolite.

ABSTRACT

The objective of this work was evaluated through the literature review of the benefits of nutritional therapy in Inflammatory Bowel Diseases. Intestinal Inflammatory Disease (IBD) is a chronic disease with a multifactorial etiology that has two main forms of presentation: Crohn's Disease (CD) and Non-specific Ulcerative Colitis (IUGR). As two important, nutritional, related companies, mainly the activity of the disease. However, in relation to Nutritional Therapy it is necessary that they are treated in a different way so that a better result of the treatment of the pathologies is felt. Regarding the route of administration, in any case, it is more effective for each disease. Some patients with CD who had a disease-on-activity, consistently benefit, benefit more with an enteral TN better than a parenteral. These IBD are responsible for intestinal lesions that can lead the patient to malnutrition due to absorption of nutrients, so nutritional care is so important. The proper nutrition for the best prognosis of the patients. Nutritional care is important in IBD in both the prevention and treatment of malnutrition and

¹ Graduada em Nutrição pela DA

² Mestre em Engenharia e Ciência de Alimentos pelo IBILCE/UNESP e Doutora em Engenharia e Ciência de Alimentos pelo IBILCE/UNESP. Docente da UEMG.

nutrient deficiencies. What is reported and still considering the benefits of adequate intake of nutrients and their influence, without control of IBD, the proposed work shows that those with inflammatory bowel diseases can have benefits both to prevent inflammation and to maintain with a stable clinical picture, thus having less chance of relapses.

Keywords: Nutritional therapy; Chron Disease; Rectocolitis.

1 INTRODUÇÃO

As Doenças Inflamatórias Intestinais (DII) são doenças que agem no trato gastrointestinal de etiologia multifatorial, envolvendo fatores genéticos e ambientais, além da microbiota intestinal e a resposta imune dos pacientes. A patogênese das DII está ligada a alterações do sistema imunológico digestivo, que desencadeia respostas inflamatórias inadequadas, graves e prolongadas em indivíduos geneticamente predispostos. As DII possuem duas formas mais comuns de apresentação: a Retocolite Ulcerativa Inespecífica (RCUI) e a Doença de Crohn (DC) (KOOGAN; 2001; BURGUS, 2008).

As DII pelo seu envolvimento do trato gastrointestinal e seus efeitos sobre a ingestão alimentar, é comumente associada à deficiência nutricional, podendo esta variar desde alterações discretas dos níveis dos oligoelementos até estados óbvios de desnutrição severa, com grande perda de peso. As deficiências nutricionais múltiplas e retardo no crescimento em crianças, são as manifestações de desnutrição mais frequentes na DC e muitas vezes relacionadas à atividade da doença. Na Retocolite, por sua vez, observamos uma maior ocorrência de anemia devido às perdas sanguíneas (DICHI, 1996).

Por isso, a nutrição adequada contribui para o melhor prognóstico dos pacientes. O cuidado nutricional é importante nas DII tanto na prevenção como no tratamento da desnutrição, das deficiências específicas de nutrientes. Os benefícios da terapia nutricional na recuperação do estado nutricional dos pacientes com DII envolvem também o crescimento e desenvolvimento das crianças acometidas e a prevenção de complicações como osteoporose, deficiência de nutrientes, desnutrição e em casos mais graves óbito (SALVIANO, 2007).

A Doença de Crohn (DC) é uma Doença Inflamatória Intestinal (DII) de etiologia desconhecida (LONGMORE, 2011). A sua ocorrência não se limita apenas ao aparelho digestivo, permanecendo uma elevada prevalência de manifestações extra intestinais em doentes com DC (LUCENDO, 2009). Dados epidemiológicos revelam que a incidência da DC tem aumentado a nível mundial, sobretudo nos países desenvolvidos (REGUEIRO, 2009),

acompanhada paralelamente por mudanças dos padrões alimentares das sociedades atuais (LUCENDO, 2009).

A Retocolite Ulcerativa Inespecífica (RCUI) caracterizada como uma doença inflamatória que atinge principalmente o reto podendo se estender ao cólon. A barreira de defesa se estende por toda a parede da mucosa de forma contínua destruindo a estrutura da mesma, dificultando e impedindo a absorção de nutrientes formando abscessos. As lesões apresentam granulomas, úlceras e fístulas profundas (GUINDI; RIDDELL, 2004).

De causa desconhecida, a RCUI é mais predominante em áreas urbanas com uma distribuição epidemiológica irregular, acometendo indivíduos de faixa etária entre os 20 e 29 anos de idade.

A intervenção nutricional se torna importante para que seja restabelecida a saúde do doente bem como seu estado nutricional a recuperação do peso, supressão das necessidades calóricas que levam à recuperação do trato gastrointestinal e suas funções. Com a terapia nutricional adequada, os nutrientes e imunomoduladores necessários para restaurar a integridade da mucosa intestinal, o paciente terá uma melhora no seu estado clínico, retomando sua vida cotidiana e o convívio social (FLORA; DICHI, 2006).

A Terapia Nutricional são procedimentos terapêuticos para a manutenção e recuperação do estado nutricional do paciente através da Nutrição Enteral e Parenteral. Tem como objetivo a prevenção e o tratamento de desnutrição e complicações infecciosas através dessas intervenções terapêuticas, aplicando-as também em preparação de procedimentos cirúrgicos e clínicos. Melhorando assim a qualidade de vida do paciente reduzindo o risco de mortalidade.

A Terapia Nutricional nos pacientes com DII é de extrema importância, e o objetivo desta revisão foi mostrar alguns dos resultados e controvérsias sobre o consumo de novas propostas terapêuticas que ainda não são completamente elucidadas e recomendadas na prática clínica. É frequente o desenvolvimento de complicações das DII, como déficits nutricionais e desnutrição, associadas com manifestações extras intestinais e restrições alimentares, comprometendo o estado nutricional dos pacientes. Nesses casos, a suplementação alimentar é recomendada, principalmente como forma de evitar a progressão da desnutrição. Se o intestino estiver preservado e a ingestão alimentar for baixa, a via preferencial é a enteral, tanto na DC como na RCUI.

Diante do que foi relatado e, ainda considerando os benefícios da ingestão adequada de nutrientes e sua influência no controle das DII, o proposto trabalho mostra que os portadores

de doenças inflamatórias intestinais possam ter benefícios tanto para evitar inflamações como para manter-se com o quadro clínico estável, tendo assim menos chance de recidivas.

Diante disso, o objetivo desse trabalho foi averiguar por meio da revisão da literatura os benefícios da terapia nutricional nas Doenças Inflamatórias Intestinais.

2.3 METODOLOGIA

Como primeira etapa deste trabalho, foi realizado um levantamento bibliográfico com artigos científicos de revistas ligadas à área de Nutrição. Artigos científicos de revistas como (Revista Brasileira de Nutrição Clínica; Manual de Terapia Nutricional na Atenção Especializada Hospitalar no Âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS), entre outras.

A busca dessas referências foi realizada utilizando palavras-chave com estreita ligação ao tema do projeto. Por exemplo, Terapia Nutricional, Doenças Inflamatórias Intestinais, Doença de Crohn, Retocolite, entre outros termos.

Após a busca dos artigos científicos, foi feita uma seleção dos mesmos para dar início à leitura e a interpretação buscando entender o que se tem nos últimos anos sobre o assunto/tema proposto.

3 REVISÃO DA LITERATURA

3.1. Doenças inflamatórias intestinais

A Doença Inflamatória Intestinal (DII) é uma doença crônica de etiologia multifatorial, que possui duas formas principais de apresentação: a Doença de Crohn (DC) e a Retocolite Ulcerativa Inespecífica (RCUI).

De acordo com Yamamoto (2009), tem havido um grande aumento da incidência e da prevalência das DII no mundo todo, possivelmente por fatores como industrialização, estresse, tabagismo, mudanças na dieta e no estilo de vida da população. O Brasil tem baixa prevalência de DII, apesar do aumento significativo da incidência nos últimos anos. Estudos realizados por Victoria (2009) demonstraram taxas de incidência de 4,48 e 3,50/100 mil habitantes para RCUI e DC, respectivamente, e taxas de prevalência de 14,81 e 5,65/100 mil habitantes para RCUI e DC, respectivamente.

Essas DII são responsáveis por lesões intestinais que podem levar o paciente à desnutrição devido à má absorção de nutrientes, assim o cuidado nutricional é importante, por estar diretamente relacionado com a gravidade da doença e sua piora pode colaborar para o desgaste do sistema imune (SILVA, 2012).

As DII pelo seu envolvimento do trato gastrointestinal e seus efeitos sobre a ingestão alimentar é comumente associada à deficiência nutricional, podendo esta variar desde alterações discretas dos níveis dos oligoelementos até estados óbvios de desnutrição severa, com grande perda de peso. As deficiências nutricionais múltiplas e retardo no crescimento em crianças, sendo as manifestações de desnutrição mais frequentes na DC e muitas vezes relacionadas à atividade da doença. Na Retocolite, por sua vez, observamos uma maior ocorrência de anemia devido às perdas sanguíneas (DICHI, 1996).

As DII têm se mostrado crescente nos últimos anos. Elas trazem prejuízo à saúde dos acometidos como deficiências nutricionais, que se associam à severidade da doença resultando em complicações que interferem na qualidade de vida do indivíduo bem como de seu convívio social (SOUZA et al., 2002).

A intervenção nutricional torna-se importante para que seja restabelecida a saúde do doente bem como seu estado nutricional a recuperação do peso, supressão das necessidades calóricas que levam à recuperação do trato gastrointestinal e suas funções. Com a terapia nutricional adequada, os nutrientes e imunomoduladores necessários para restaurar a integridade da mucosa intestinal, o paciente terá uma melhora no seu estado clínico, retomando sua vida cotidiana e o convívio social (FLORA; DICHI, 2006).

3.2 Doença De Crohn

A Doença de Crohn (DC) é uma Doença Inflamatória Intestinal (DII) de etiologia desconhecida (LONGMORE, 2011). A sua ocorrência não se limita apenas ao aparelho digestivo, permanecendo uma elevada prevalência de manifestações extraintestinais em doentes com DC (LUCENDO, 2009). Dados epidemiológicos revelam que a incidência da DC tem aumentado a nível mundial, sobretudo nos países desenvolvidos (REGUEIRO, 2009) acompanhada paralelamente por mudanças dos padrões alimentares da sociedade (LUCENDO, 2009).

A DC é frequentemente associada a deficiências nutricionais (DN) severas, apresentando-se o padrão e a severidade da má nutrição dependente da duração, atividade e

extensão da doença (LUCENDO, 2009). Como tal, as questões nutricionais relacionadas com a alimentação devem ser consideradas fundamentais na monitorização de doentes com DC (GOH, 2003) sendo a terapêutica planeada individualmente, de acordo com as necessidades do doente (FLORA; DICHI, 2005).

A DC pode afetar qualquer segmento do trato digestivo, desde a boca ao ânus, mas tem maior afinidade para o segmento distal do intestino delgado (íleo terminal) e segmento proximal do intestino grosso. A inflamação na DC é geralmente descontínua ao longo do eixo longitudinal do intestino, podendo, contudo, atingir todas as camadas.

O tratamento nutricional tem como objetivo recuperar e/ou manter o estado nutricional, fornecer aporte adequado de nutrientes, contribuir para o alívio dos sintomas, reduzir as indicações cirúrgicas, diminuir a atividade da doença e reduzir as complicações pós-operatórias (FLORA; DICHI, 2005).

3.3 Retocolite Ulcerativa Inespecífica

A Retocolite Ulcerativa Inespecífica (RCUI) caracterizada como uma Doença Inflamatória Intestinal (DII) que atinge principalmente o reto podendo se estender ao cólon. A barreira de defesa se estende por toda a parede da mucosa de forma contínua destruindo a estrutura da mesma, dificultando e impedindo a absorção de nutrientes formando abscessos. As lesões apresentam granulomas, úlceras e fístulas profundas (GUINDI; RIDDELL, 2004).

De causa desconhecida, a RCUI é mais predominante em áreas urbanas com uma distribuição epidemiológica irregular, acometendo indivíduos de faixa etária entre os 20 e 29 anos de idade. Evolui com remissivas e exacerbação inclusive das lesões causadas pela inflamação durante anos. O paciente apresenta diarreia com sangue e cólicas por dias e meses. As inflamações normalmente iniciam no reto e podem chegar ao íleo com lesões no local como consequência do refluxo (ROBBINS; COTRAN, 2005).

Segundo Loftus *et al.* (2004), na RCUI, o sistema imunológico ataca os tecidos do intestino grosso causando lesões que levam às complicações inflamatórias graves que dependendo do tempo resultam até mesmo em câncer intestinal. Assim, a RCUI é uma dessas doenças que atacam o SI do indivíduo, afetando homens ou mulheres, jovens ou adultos causando muitas vezes lesões irreversíveis.

Apesar de os cientistas não terem identificado um gene específico relacionado a essa doença, sabe-se que a RCUI está vinculada a componentes de fundo genético, mas não

exclusivamente, porque, de acordo com Flora *et al.* (2006), quando uma doença é genética, gêmeos idênticos têm a mesma enfermidade. No caso da Retocolite Ulcerativa Inespecífica, acontece de muitos gêmeos idênticos terem a doença, mas nem sempre. Isso evidenciaria a associação com fatores ambientais que desencadeariam a doença. Contudo, ninguém sabe ao certo quais são esses fatores, ele afirma ainda, que existem alterações imunológicas e acredita que possa haver fatores relacionados com a microbiota, ou seja, com a flora intestinal.

3.4 Terapia Nutricional Nas DII

A Terapia Nutricional são procedimentos terapêuticos para a manutenção e recuperação do estado nutricional do paciente através da Nutrição Enteral e Parenteral. Tem como objetivo a prevenção e o tratamento de desnutrição e complicações infecciosas através dessas intervenções terapêuticas, aplicando-as também em preparação de procedimentos cirúrgicos e clínicos. Melhorando, assim, a qualidade de vida do paciente e reduzindo o risco de mortalidade.

A Terapia Nutricional nos pacientes com DII é de extrema importância, e o objetivo desta revisão foi mostrar alguns dos resultados e controvérsias sobre o consumo de novas propostas terapêuticas que ainda não são completamente elucidadas e recomendadas na prática clínica. É frequente o desenvolvimento de complicações das DII, como déficits nutricionais e desnutrição, associadas com manifestações extraintestinais e restrições alimentares, comprometendo o estado nutricional dos pacientes. Nesses casos, a suplementação alimentar é recomendada, principalmente como forma de evitar a progressão da desnutrição. Se o intestino estiver preservado e a ingestão alimentar for baixa, a via preferencial é a enteral, tanto na DC como na RCUI.

3.4.1. Terapia Nutricional Enteral

Segundo Lochs (2010), o foco da Terapia Nutricional Oral (TNO) é a recuperação nutricional e a manutenção do suporte nutricional adequado. Muitos pacientes acreditam que a alimentação oral é a causa dos sintomas das DII. Em estudo, Jowett *et al.* (2004) explicam que o leite foi o primeiro alimento a ser restringido pelos pacientes com RCUI, o que também foi observado em estudo realizado por Guerreiro *et al.*, em pacientes com DC. Além do leite, havia

também restrição de legumes, verduras e frutas; porém, até o presente momento, não há comprovação científica.

Todavia, algumas restrições devem ser realizadas para benefício desses pacientes, auxiliando na diminuição da ocorrência de flatulência, diarreia e estenose intestinal, desde que haja intensa cooperação do paciente.

Quando o paciente consegue uma ingestão calórica – proteica adequada por via oral, esta se torna a via de eleição.

Porém, se o paciente for incapaz de atingir as suas necessidades nutricionais diárias, caminhando para a desnutrição, estas poderão ser complementadas com a introdução de nutrição enteral ou parenteral como vias de administração, sendo necessário o tratamento nutricional neste paciente.

A nutrição enteral oferece algumas vantagens. Além de fornecer nutrientes para recuperação e manutenção do estado nutricional, ela melhora os mecanismos de defesa imunológica e preserva a mucosa intestinal, prevenindo a translocação bacteriana. A translocação bacteriana é um dos riscos à administração de nutrição parenteral, pois, após uma semana sem nutrientes no lúmen, ocorre atrofia intestinal com consequente aumento da permeabilidade intestinal, permitindo a passagem de bactérias da parede intestinal para a circulação sanguínea.

3.4.2. Terapia Nutricional Parenteral

Segundo Stanga *et al.* (2009), a Terapia Nutricional Parenteral (TNP), infusão intravenosa de nutrientes diretamente na circulação sistêmica, contornando o trato gastrointestinal (GI), torna-se necessária quando não é possível para o corpo metabolizar nutrientes suficientes estritamente por via entérica e quando não é possível usar esses nutrientes de maneira adequada.

A TNP pode ser indicada após um exame abrangente do paciente para avaliar:

- Doenças e terapias subjacentes e pré-existentes;
- Condição do trato gastrointestinal (GI);
- Possibilidade de ingestão por via oral e/ou entérica;
- Acesso venoso, estado nutricional;
- Exames laboratoriais

A infusão de TNP geralmente é realizada por meio de inserção de cateter venoso periférico ou central. O local de inserção é determinado pela duração do tratamento, isto é, se é de curto prazo, longo prazo ou permanente.

Porém, o uso de nutrição parenteral deve ser considerado apenas nos casos em que o suporte nutricional esteja contraindicado ou não tenha obtido sucesso, ou seja, se houver presença de obstrução no intestino curto, fístulas de intestino com alto débito, além de outras situações clínicas que devem ser avaliadas individualmente.

3.5 Imunomoduladores

Baseada em suas funções imunomoduladoras, os nutrientes têm sido usados como terapia nas DII com respostas promissoras devido à sua ação na resposta imune. Estes têm a capacidade de restaurar a integridade da parede intestinal inflamada melhorando o estado clínico e nutricional dos pacientes, relatam Campos *et al.* (2002).

Loannidis *et al.* (2011), afirmam que os nutrientes imunomoduladores mantêm a integridade da mucosa intestinal na resposta inflamatória, melhorando o estado nutricional do indivíduo.

Imunomoduladores como os ácidos graxos de cadeia curta que são produzidos pela fermentação bacteriana da flora intestinal como o ácido butírico, propiónico e acético não são absorvidos no intestino (EIDEN *et al.*, 2003)

Segundo Tanurri, Carraza e Iria (2000), a glutamina constitui um papel importante na defesa do organismo e encontrado em maior quantidade no sangue, ela ainda exerce função na produção energética, no auxílio da formação da mucosa intestinal (MAIORKA *et al.*, 2000) e é também responsável pelo crescimento celular, transporte, síntese, regulação, substrato, função imune, barreira, e manutenção, permeabilidade e integridade da barreira intestinal (CASANOVA; BURIGO; FAGUNDES, 2000).

Em estado catabólico, a glutamina poderá ter sua necessidade elevada. Na presença de estresse oxidativo a sua ausência resultará em menor proteção às células epiteliais intestinais (GOH, 2010).

Flora (2006) descreve que é considerada imunomoduladora por exercer papel oxidativo nas células epiteliais principalmente no enterócito jejunal (AKOBENG *et al.* 2000). Pode ainda, diminuir a lesão intestinal, causada pela inflamação recuperando as suas funções diminuindo a atividade da doença, diminuir a perda de peso e prevenir a permeabilidade das mucosas intestinais (SALVIANO, 2008).

A glutamina como sendo indispensável como imunomoduladora no processo inflamatório intestinal por meio de suas diversas funções metabólica, possivelmente por manter a permeabilidade da mucosa (AKOBENG *et al.*, 2003).

Segundo Dichi (1996), na RCU, o Ômega 3 tem se mostrado adequada devido à sua ação anti-inflamatória, diminuindo os sintomas e promovendo aumento da população colônica, que pode propiciar efeitos benéficos para a saúde (FEAGAN *et al.*, 2008).

Os PUFAs (ácidos graxos poli-insaturados) são os ácidos graxos com maior potência de atividade imunomoduladora. Estes ácidos graxos não podem ser sintetizados pelo organismo humano e, desta forma, devem ser obtidos pela dieta uma vez que são essenciais à vida. Existem dois tipos de ácidos graxos essenciais, a série dos ácidos graxos n-6, derivada do ácido cis-linoleico (C18:2), e a série dos n-3, derivada do ácido α -linolênico (C18:3). As estruturas químicas dos ácidos graxos n-6 e n-3 são apresentadas na Figura 1. As famílias n-6 e n-3 abrangem ácidos graxos que apresentam insaturações separadas apenas por um carbono metilênico, com a primeira insaturação no sexto e terceiro carbono, respectivamente, enumerado a partir do grupo metila terminal (MARTIN *et al.*, 2006).

Figura 1 - Estruturas químicas dos ácidos graxos cis-linoleico (n-6) e α -linolênico (n-3).

Em adultos, os ácidos n-3 têm sido considerados eficazes na redução do risco de várias doenças, entre elas, hipertensão, doenças cardiovasculares, câncer e desordens autoimunes (CONNOR, 2000).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As DII são patologias que agem no trato gastrointestinal. Tem ocorrido um grande aumento em sua incidência e prevalência devido aos hábitos de vida da população. Elas causam lesões no intestino que afetam suas funções. Deste modo, a terapia nutricional entra como um auxiliar significativo diante do tratamento contra essas patologias. O cuidado nutricional tem que ser de extrema importância já que a perda de peso é recorrente nos pacientes que ficam hospitalizados ou pelas lesões causadas. Isso pode acarretar uma desnutrição grave com possibilidade de levar o paciente a óbito. Desta maneira, a terapia está diretamente associada à gravidade e ao tratamento das doenças, podendo, assim, reverter o caso clínico do indivíduo.

O tratamento pode ser aplicado de duas maneiras distintas: enteral e parenteral; observando-se, assim, qual será mais eficaz para cada paciente devido às necessidades e ao quadro clínico de cada um.

Neste artigo de revisão, também se observou a importância do profissional Nutricionista no tratamento das DII, devido ao reestabelecimento da saúde do paciente, com a melhora significativa no seu estado nutricional, mostrando e incentivando a importância do tratamento nutricional nas DII, conservando o organismo em equilíbrio, suavizando os sintomas e, conseqüentemente, proporcionar uma maior e melhor qualidade de vida aos pacientes com as DII.

Portanto, o papel deste artigo de revisão foi mostrar os benefícios que a terapia nutricional pode oferecer no contexto das doenças citadas que são: Doença de Chron e Retocolite Ulcerativa Inespecífica, oferecendo, assim, uma ótima qualidade de vida e um tratamento eficaz para o paciente.

REFERÊNCIAS

BURGOS, M. G. P. A. et al. Doenças inflamatórias intestinais: o que há de novo em terapia nutricional? **Revista Brasileira de Nutrição Clínica**, v. 23, n. 3, p 184-9, 2008.

CONNOR, W. E. Importance of n-3 fatty acids in health and disease. **American Journal of Clinical Nutrition**, New York, v. 71, n. 1, p. 171S-175S, 2000.

DICHI, I.; BURINI, R. C. Desnutrição proteico-energética na doença inflamatória intestinal. **Revista Brasileira de Nutrição Clínica**, v. 11, n. 1, p. 8-15, 1996.

LUCENDO AJ, De REZENDE LC. Importância da nutrição nas Doenças Inflamatórias Intestinais. **Jornal mundial de Gastroenterologia**, v. 7, n. 15, p. 2081-2088, 2011.

GOH, O. Artigo de revisão: Nutrição e doença inflamatória intestinal adulta. **Revista o Alimento Farmacêutico**, v. 17, n. 7, p. 307-320, 2003.

GUERREIRO C; VALONQUEIRO A; COSTA M. Alterações dietéticas em pacientes com Doença de Crohn (CD): impacto na ingestão macro e micronutável. **Revista de Nutrição Clínica**, v. 24, n. 4, 636, 2005.

GUINDI M; RIDDEL RH. Colite indeterminada. **Jornal Clínico de Patologia**, v. 57, n. 12, p.1233–1244,2004.

JAUCH W, SCHREGEL Z, STANGA S. Técnica de acesso e seus problemas na nutrição parenteral - Diretrizes sobre Nutrição Parenteral. **Revista de Ciência Médica Alemã**, v. 7, n. 9, p. 1- 18, 2009.

JOWETT, S.; PHILLIPS, G., BARTON, W. Crenças dietéticas de pessoas com colite ulcerativa e seus efeitos sobre a recaída e ingestão de nutrientes. **Revista de Nutrição Clínica**, v. 23, n. 2, p. 161-70, 2004.

LOCHS H. Noções básicas em nutrição clínica: suporte nutricional na doença inflamatória intestinal. **Jornal Europeu de Nutrição Clínica**, v. 5, n.2, p.100-3, 2010.

LOFTUS EV Jr. Epidemiologia clínica da doença inflamatória intestinal: Incidência, prevalência e influências ambientais. **Jornal mundial de Gastroenterologia**, v. 126, p. 1504-17,2004.

LONGMORE M, et al. **Manual Oxford de Medicina Clínica**, v. 8 ed.: Euromedice; 2011

LUCENDO, A. J., REZENDE, L. Importância da nutrição na doença inflamatória do intestino. **Jornal Mundo da Gastroenterologia**, v. 15, n.17, p. 2081-8, 2009.

MARTIN, C. A. et al. Ácidos graxos poli-insaturados ômega-3 e ômega-6: importância e ocorrência em alimentos. **Revista de Nutrição**, Campinas, v. 19, n. 6, p. 761-770, 2006.

REGUEIRO, M. Gestão e Prevenção de Crohn Pós-Operatório. **Revista Hospitalar Clínica da Faculdade de Medicina da USP**, v. 57, n. 4, p. 187-98, 2002.

ROBBINS, LT. COLTRON P. Patologia: bases patologias das doenças. **Revista Rio de Janeiro. ABDR**, v. 7, 2005.

SALVIANO FN, BURGOS MG, SANTOS EC. Perfil socioeconômico e nutricional de pacientes com doença inflamatória intestinal internados em um hospital universitário. **Revista Arquivos de Gastroenterologia**, v. 44, n. 2, p. 99-106, 2007.

SILVA MLT, VASCONCELOS MIL. Nutrição na doença inflamatória intestinal. **Doença inflamatória intestinal. Barueri: Manole**. p. 299-339, 2012.

SOUZA M. H. L. P, et al. Evolução da ocorrência (1980-1999) da doença de Crohn e da retocolite ulcerativa idiopática e análise das suas características clínicas em um hospital universitário do Sudeste do Brasil. **Revista Arquivos de Gastroenterologia**, v. 39, n. 2, p. 98-105, 2002.

STENSO WF. Doença intestinal inflamatória. **Tratado de Medicina Interna**, v. 21 p.801-9, 2001.

SULLIVAN M, MORAIN C. Nutrição na doença inflamatória intestinal. **Revista Melhores Práticas e Pesquisa Gastroenterologia Clínica**, v. 20, n. 3, p. 561-73, 2006.

VICTORIA CR, SASSAK LY, NUNES HRC. Taxas de incidência e prevalência de doenças inflamatórias intestinais, no estado do meio oeste do estado de São Paulo. **Revista Arquivos de Gastroenterologia**, v. 46, n. 1, p. 20-5, 2009.

YAMAMOTO T, NAKAHIGASHI M, SANIABADI AR. Artigo de revisão: Dieta e doença inflamatória intestinal – Epidemiologia e tratamento. **Revista Farmacologia Alimentar e Terapêutica**, v. 30, n. 2, p. 99-112, 2009.